

АСОСИЙ ЭКИН ШАРОИТИДА ЕТИШТИРИШ УЧУН ПАТИССОННИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ.

Дурходжаев Шавкат Файзуллаевич

ТошДАУ Мева-сабзавотчилик ва узумчилик
кафедраси қ.х.ф.ф.д (PhD)

Сативалдийев Фурқатжон Азамжон угли

Мева сабзавотчилик ва
узумчилик факултети Иссиқхона хўжалигини
ташkil етиш ва уни юритиш йўналишининг
2-босқич 22-57 гуруҳ талабаси,

Исмоилова Севинч Саидвали кизи

Мева сабзавотчилик ва
узумчилик факултети Иссиқхона хўжалигини
ташkil етиш ва уни юритиш йўналишининг
1-босқич 23-57 гуруҳ талабаси,

Рамазонова Маржона Умар кизи

Мева сабзавотчилик ва
узумчилик факултети Мевачилик ва узимчилик
юналишининг 1-босқич 23-52 гуруҳ талабаси,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10628383>

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистон иқлим шароитида патиссон кўчатини етиштириш, турли муддатларда экиш ва унинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, шунингдек об-ҳаво шароитларининг таъсири бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. Патиссон-қовоқдошлар оиласининг бир йиллик ўсимлиги, асосан, бутасимон, камдан-кам ҳолларда қамчисимон шаклда бўлади. Пояси тик, қиррали, қаттиқ-попукли, тугунлар орасида қисқарган. Бутасимон қийшиқ поянинг узунлиги 30-60 см. мевалар яссиланган, пластинка шаклидаги ёки кўнғироқ шаклидаги, оқ ёки тўқ сариқ рангда. Униб чиққандан то товар маҳсулотларини олишгача бўлган давр 40-50 кунни ташkil этади. Тадқиқот натижаларига кўра Солнышко ва Фонарик Летающая тарелка навларини етиштиришда юқори маҳсулдорликка эришилди.

Аннотация

В этой статье переведены результаты исследования выращивания Патиссона в климатических условиях Узбекистана, посадка в разных временах, рост, развитие и урожайность, а также влияние погоды. Патиссон однолетние растение относящиеся роду тыквенных растений, обычно растёт как кустарник, в редких случаях бывает в форме хлыста. Стебель

прямой, гранёный, жёстко кистовой, сокращённый между узлами. Длина кривого стебля составляет 30-60 см. Продукт овальный в форме пластинки и колокольчика, окраска белая или тёмно-жёлтая. Период современно пророста до сбора урожая составляет 40-50 дней. По результатам исследования добились высоко урожайности в выращивании сортов Солнышко и Фонарик, Летающая тарелка.

Annotation

In this article is given the results of experiment of the Patison cultivation in the climatic conditions of Uzbekistan, planting in different times, growth, development and yield capacity, and the influence of weather. Patison - annual plant belonging to the gourd plant family, usually grows as a shrub, in rare cases it is in the form of a whip. The stem is straight, faceted, rigidly cyst, shortened between the nodes. The length of the crooked stem is 30-60 cm. The product is oval in the form of a plate and a bell, the color is white or dark yellow. It is early maturing variety of the pumpkin family. The period between growth and harvest is 40-50 days. According to the results of the study, we achieved high yields in the cultivation of varieties Солнышко and Фонарик, Летающая тарелка.

Долзарблиги. Сабзавотлар – энг қимматли озиқ-овқат маҳсулоти бўлиб, инсон организмнинг нормал ишлаши учун зарур бўлган углеводлар, витаминлар, эфир мойлари, минерал тузлар ва фитонцидларни асосий етказиб берувчи асосий манба ҳисобланади. ФАО маълумотларига кўра, “қовоқдошлар оиласига мансуб, качабки ва патиссон меваларини ишлаб чиқаришда Хитой (7,2 млн. т.), Ҳиндистон (4,9 млн. т.), Украина (1,27 млн. т.), Россия (1,128 млн. т.), АҚШ (1,05 млн. т.) ва Эрон (0,9 млн. т.) давлатларида кенг миқёсда етиштирилмоқда”¹. Ўзбекистонда 2020 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 20 гектар бўлиб, 2022 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 34 гектарни ташкил этган, ялпи ҳосил 512 тонна ва ҳосилдорлик 10,1 т/га ни ташкил қилмоқда. Аҳоли истеъмоли учун сабзавот турларини кенгайтириш, баҳор-ёз-куз даврларида маҳсулот олиш ва истеъмол қилишда патиссонга катта эътибор қаратилмоқда.

Дунёда патиссон нав намуналари ассортиментини кенгайтиришда шунингдек, озиқ-овқат ҳамда қайта ишлаш корхоналарини хом ашё билан таъминлашда АҚШ, Италия, Франция, Хитой, Ҳиндистон, Япония ва Россияда патиссоннинг ихчам палакли, меваларининг турли рангдаги ва шаклдаги навларини яратиш ҳамда меваларини етиштириш технологияси

¹ FAOSTAT Statistics Database. FAO, Rome, Italy. <http://www.fao.org>.

бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда агрокластер, фермер, деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликларини даромадини, қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда сабзавотчилик соҳасидаги илм-фан ютуқлари, хусусан комплекс қимматли хўжалик белгилари юқори янги навлар ҳамда такомил-лаштирилган агротехнологиялар тадбиқ қилинмоқда. Шунга қарамасдан, республикада сўнгги йилларда патиссон ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш бўйича кенг қамровли илмий изланишлар амалга оширилмаган бўлиб, маҳсулот етиштиришнинг ишлаб чиқаришдаги мавжуд ассортиментни – хорижий (Белый 13) ва маҳаллий (Заркокил) навларидан иборат. Ўзбекистон Республикасининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” да “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказишда, айниқса, 2026 йилга бориб озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмини 7,4 млн тоннага, қайта ишлаш даражасини мева-сабзавот бўйича 28 фоизга етказиш”²га алоҳида эътибор қаратилган. Бу борада, Ўзбекистонда патиссон нав ассортиментини кенгайтириш, юқори маҳсулдор навларни танлаш ва меваларни етиштириш технологиясини такомиллаштириш долзарб илмий йўналиш ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Хорижий мамлакатларда патиссоннинг морфо-биологик ва қимматли хўжалик белгиларини ўрганишда Н.С. Paris (АҚШ), патиссонни юқори ҳосилдор нав ва дурагайларини танлашда Robert Westerfield (АҚШ), Rosie Lerner В. (АҚШ), Michael N. Dana (АҚШ), R.N. Rashmi (Хиндистон), К. Sato-Nara (Япония), К. Yuhashi (Япония), К. Higashi (Япония), турли экиш муддатларида маҳсулот етиштиришда К. Nosoya (Япония), Россияда патиссон навларини яратишда В.А. Лудилов, О.В. Чернявская ҳамда патиссон навларни танлаш ва етиштириш технологиясини такомиллаштиришда В.И. Фатьянов, Т.А. Октябрьская, Т.Е. Луциц, О. Ганичкина, В.Ф. Пивоваров, Л.П. Барахаева, А.В. Гончаров, А.А. Коломиецлар илмий-тадқиқот ишларини олиб борганлар.

Ўзбекистонда патиссоннинг маҳаллий навини яратишда Ш. Жабборов, навларни танлаш, экиш муддати ва схемаларини ишлаб чиқишга оид тадқиқотлар Н.Н. Балашев, М.Н. Кулакова, В.И. Зувев ва Х.Ч. Бўриевлар томонидан бажарилган.

² <https://lex.uz/uz/pdfs/5841077>

Бироқ, Ўзбекистонда охириги 10 йил ичида йилларда патиссон нав намуналарини танлаш ва етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари етарлича амалга оширилмаган.

Шу боис: Асосий экинда етиштиришга истиқболли патиссон нав намуналарини танлашда тадқиқотларга патиссоннинг Ўзбекистонда районлаштирилган “Белый 13” ва “Заркокил” навлари ҳамда Россия селекциясига мансуб 16 та навлар ва 1 та дурагай танлаб олиниб, стандарт нав сифатида Белый 13 нави олинди:

№	Навлар номи	Келиб чиқиши
1	Белый 13 (st)	Россия (RU)
2	Белый НЛО	Россия (RU)
3	Гагат	Россия (RU)
4	Грошик	Россия (RU)
5	Диск	Россия (RU)
6	Заркокил	Ўзбекистон (UZ)
7	Золотой медальон	Россия (RU)
8	Зонтик	Россия (RU)
9	Копейка	Россия (RU)
10	Летающая тарелка	Россия (RU)
11	Марсианин	Россия (RU)
12	Монетки	Россия (RU)
13	Пятачок	Россия (RU)
14	Солнышко	Россия (RU)
15	Фонарик	Россия (RU)
16	Хрустик	Россия (RU)
17	Черепашка	Россия (RU)
18	Солнечный Зайчик F1	Россия (RU)

Асосий экинда патиссон нав намуналарини қимматли хўжалик белгиларини аниқлаш мақсадида, нав намуналарнинг уруғлари далага апрел ойининг биринчи ўн кунлигида экилди.

Патиссон нав намуналарининг ниҳолларини униб чиқишдан то дастлабки 1-чи ҳосил бергунча бўлган жараён натижалари 1-жадвалда берилди. Натижалар шуни кўрсатадики, ўрганилаётган нав намуналари уруғлари далага экилгандан униб чиқишгача 7-9 кун оралиғида бўлиб, кескин фарқланмади. Уруғни экилгандан 10 % ниҳол пайдо бўлишигача Белый 13 (st) ва Солнышко навларида 7 кун бўлган бўлса, стандарт навга нисбатан 1 кун кечроқ Белый НЛО, Гагат, Заркокил, Зонтик, Копейка,

Монетка ва Хрустик навларида ҳамда Солнечный Зайчик F1 дурагайида пайдо бўлди. Бироқ, стандарт навга нисбатан 2 кун кейинроқ Грошик, Диск, Золотой медальон, Летая тарелка, Марсианин, Пятачок, Фонарик ва Черепаха навларида ниҳол пайдо бўлганлиги аниқланди.

Патиссон нав намуналарининг 10 ва 75 % ниҳолларини униб чиқишида тадқиқот ўтказилган 2020-2022 йилларда ўртача ҳаво ҳарорати (17,3°C) ҳамда 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати (16,2°C) ўртача кўп йилликка нисбатан (15,3 ва 16,6°C) мутаносиб равишда 2,0 ва 0,4°C га юқори бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Асосий экинда патиссон нав намуналарини фенологик кўрсаткичлари, кун (2020-2022 йй.)

Нав намуналар	Ҳарорат, °C		Уруғни экиш – ниҳол пайдо бўлиши, кун		Ҳарорат, °C		Ниҳолларни пайдо бўлишидан гуллашгача, кун		Ниҳолларни пайдо бўлишидан 1-чи мева пишгунича, кун
	ҳаво	тупроқ	10 %	75 %	ҳаво	тупроқ	эркак	урғочи	
Белый 13 (st)	17,3	16,2	7	10	24,6	23,3	47	51	55
Белый НЛО			8	11			42	45	48
Гагат			8	11			41	44	47
Грошик			9	12			32	34	37
Диск			9	12			45	47	51
Заркокил			8	11			49	52	56
Золотой медальон			9	12			51	53	57
Зонтик			8	11			37	39	42
Копейка			8	11			31	33	36
Летая тарелка			9	12			36	40	44
Марсианин			9	13			45	48	50
Монетка			8	11			51	53	58
Пятачок			9	11			41	44	48
Солнышко			7	9			46	48	51
Фонарик	9	12	34	36	40				

Хрустик			8	11			55	57	63
Черепаша			9	11			40	44	45
Солнечный Зайчик F1			8	10			38	40	43

Хулоса.

1. Уруғларни экилгандан 10 % ниҳол пайдо бўлишигача Белый 13 (st) ва Солнышко навларида 7 кун бўлган бўлса, стандарт навга нисбатан 1 кун кечроқ Белый НЛО, Гагат, Заркокил, Зонтик, Копейка, Монетка ва Хрустик навларида ҳамда Солнечный Зайчик F1 дурагайида пайдо бўлди. Бироқ, стандарт навга нисбатан 2 кун кейинроқ Грошик, Диск, Золотой медальон, Летаящая тарелка, Марсианин, Пятачок, Фонарик ва Черепаша навларида ниҳол пайдо бўлганлиги аниқланди.

2. Патиссон нав намуналарининг 10 ва 75 % ниҳолларини униб чиқишида тадқиқот ўтказилган 2020-2022 йилларда ўртача ҳаво ҳарорати (17,3°C) ҳамда 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати (16,2°C) ўртача кўп йилликка нисбатан (15,3 ва 16,6°C) мутаносиб равишда 2,0 ва 0,4°C га юқори бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармони.
- 1.2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4549-сонли қарори
- 1.3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғриси” ги ПФ-60-сон фармон
- 1.4. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, 2002. – Б. 121-152
- 1.5. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропромиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
- 1.6. Давлатлараро стандарт “ГОСТ 34324-2017. Патиссоны свежие. Технические условия”. – 10 с.
- 1.7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297

1.8. Методические указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции тыквенных культур (патиссон). – Москва, 1977. – С. 11-15, 59-62

